

Қози Байзовий асарларининг тадқиқи

Юлдашев Иззатилла Махкамович

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти “Тиллар” кафедраси
катта ўқитувчиси

Қози Байзовийнинг тўлиқ исми Абдуллоҳ ибн Абул Қосим Умар ибн Муҳаммад ибн Абул Ҳасан Али ал-Байзовий. Абулхойр деган куняси ҳам бўлган. Носириддин деб лақаб олган эди ва Қози номи билан танилган эди.¹ Қози Байзовийнинг насаби Байзо шаҳрига боғлиқ. (Байзо араб тилидан таржима қилинганда “оқ ранг” маъносини билдиради). Бунинг сабаби Байзо шаҳрида узокдан кўриниб турадиган оқ рангдаги қалъа бўлган. Шунинг учун ҳам бу шаҳар Байзо деб номланган.²

Қози Носириддин Байзовий Шероз минтақасига қарашли Байзо ўлкасида дунёга келди. Тарихчилар асарларида Байзовийнинг қайси санада туғилганини келтиришмаган. Лекин Байзовий ҳижрий 7 аср олимларидан ҳисобланади. Қози Байзовий илмли ва баракали уйда вояга етди. Бошланғич диний билимларни отасидан олди ва кейинчалик ўз асрининг машхур

¹Қаранг: Тожуддин Абу Наср Абдулваҳҳоб ибн Тақиюддин Субкий. Тобақотуш шафиъиятил кубро. Ж-5. - Қоҳира. «Хусайния» нашриёти, 1974 й. – Б. 59

Абул Фалоҳ Абдулхай ибнүл Имад ал-ҳанбалий. Шазарот аз-заҳаб фи ахбари миназ заҳаб. Ж-5. – Байрут. “Мактаба” тижорий нашриёти, 1999 й – Б. 392

Ҳофиз Жалолиддин Абдурроҳман ас-Суютий. Бағият ал-виъа. Ж- 2. – Қоҳира. “Исо ал-бобий ал-ҳалабий” нашриёти, 1965 й – Б. 50

Жамолиддин Абдурраҳим ал-Аснавий. Тобақот аш-шофиъия лил Аснавий. Ж-1. - Бағдод. “Иршод” нашриёти. ҳ. 1390 й – Б. 283

Исмоил ибн Умар ибн Касир ал-Қураший ад-димашқий. Ал-бидая ван ниҳая. Ж-13. - Байрут. «Мактабатул маориф» нашриёти, 1977 й –Б. 309

Абдуллоҳ ибн Асъад ал-Ёфийий. Миръотул жинон ва ғойротул яқзон фи маърифати ма юътабару мин ҳавадисиз замон. Ж-4. – Қоҳира. “Хусайния” нашриёти. 2001 й –Б. 220

Ҳожи Халифа. Кашфуз зунун ан асамал кутуб вал фунун. Ж-2 - Ливан. «Ваколатул маъориф» нашриёти, 1941 й. –Б. 79

Мирзо Муҳаммад Бақир Мақсувий Ҳаванисорий Асбаҳоний. Ровзотул жаннат фи аҳвалил уламо ва садат. Ж-5. - Қум. «Мухр истивор» нашриёти, ҳ. 1391 й . –Б. 136

²Ёқут ибн Абдуллоҳ Ҳамавий. Муъжамул булдан. Ж-2. – Қоҳира. “Саодат” нашриёти, 1906 й –Б. 335

<http://innocoferences.iblogger.org/>

уламоларидан дарс олди. Илм ичида яшаб ундан озикланди. Аста-секин юқори даражаларга эришиб, Куръони карим ва фикҳ ва усулул фикҳни тўлиқ ўзлаштирди. Бундан ташқари калом илми, мантиқ, тарих, фалсафа фанларида ўта мохир эди. Шунинг учун ҳам уламолар у ҳақида шундай фикр билдиришган: “Байзовий - машҳур имом, ўткир фаҳмли, солиҳ, ибодатгўй, фақиҳ, машҳур мутакаллим, муфассир, муҳаддис, адолатли қози эди”³.

Байзовий отаси билан ўша даврда форс ўлкасининг пойтахти ҳисобланган Шероз шаҳрига сафар қилди. Ўша даврда Шероз тинч ва хавфсиз шаҳар бўлгани учун уламоларнинг севимли маскани эди. Зеро бу даврда ислом олами мўғил-татарларнинг ҳужумидан хавотирда эди. Шунинг учун ҳам Шерозда нуфузли уламолар йиғилган, Байзовий эса илм излаб сафар қилиш ўрнига ҳаётининг асосий қисмини мана шу ерда ўтказган эди. Байзовий илм булоғидан ичди ва ўз маҳоратини ошириб борди, натижада кўплаб фанлардан дарс бера оладиган устоз бўлиб етишди. Бироз вақт ўтиб Байзовий Шероз қозиларинг қозиси (қозиул кузот) мансабига тайинланди. Бу мансабга эришишига “Анворут танзил ва асрорут таъвил” номли тафсир китоби сабабчи бўлди. Бу ҳақида Хавонисорий шундай дейдилар: “Байзовийнинг мана шу китоби дунёга машҳур бўлишига, ўз даврининг султонига яқин бўлишига, қозилик мансабига тайинланишига сабаб бўлди. Бир куни Байзовий тафсир китобини султоннинг ҳузурига олиб борди ва бу китоб султонга манзур бўлди. Натижада султон ҳазратларидан бу арзирли иш эвазига хоҳлаган лавозимни сўраши мумкинлигини айтди. Байзовий Байзо шаҳрига қози бўлишни ихтиёр қилди”⁴.

Кўп ўтмасдан ўзининг ҳақгўйлиги туфайли қозилик мансабидан кетди. Натижада мансабига қайтиш ниятида Табриз шаҳрига сафар қилди. Субкий

³Абдуллоҳ Мустафо Мароғий. Ал-фатҳул мубийн фи тобақотул усулийин. Ж-1. – Қоҳира. “Мухаммад Амин” нашриёти, 1948 й –Б. 77

⁴Мирзо Мухаммад Бақир Мақсувий Ҳавонисорий Асбахоний. Ровзотул жаннат фи аҳвалил уламо ва садат. Ж-5. - Қум. «Мухр истивор» нашриёти, ҳ. 1391 й - Б. 134

<http://innoconferences.iblogger.org/>

“Тобақот аш-шофиъийя ал-кубро” китобида шундай дейдилар: “Байзовий қозилик лавозимидан кетганидан сўнг Табризга сафар қилди. Унинг шаҳарга кириб келиши фозил кишиларнинг илм мажлисига тўғри келиб қолиб ҳеч ким таниб қолмаслиги учун охирги қаторларга ўтирди. Мударрис мажлисда ўтирганларга ҳеч ким жавобини билмаса керак деб нозик савол бериб унга жавоб беришларини сўради. Шу пайт Байзовий мударрисни ҳайратда қолдириб жавоб бера бошлади ва саволнинг тартибида камчилик борлигини тушунтириб берди. Мударрисни синаб кўриш учун савол бериб кўрди, мударрис эса саволга жавоб бера олмади. Бу мажлисда султоннинг вазири ҳам бор эди. Байзовийни мажлисдан турғазиб олдига чақириб кимлиги сўради. Байзовий ўзини таништирди ва Табриз шаҳридан келганини айтди. Вазир уни икром қилиб мукофат ажратиб берди”⁵.

Калом илмига доир “Китабут таволей” , “Изоҳ”, “Мисбаҳул арвоҳ” номли китобларни ёзган.⁶ Байзовий Шофеъий мазҳабида эди. Ўша пайтда Форс ўлкаси, Хуросон ва Бағдод ҳудудларида шофеъийлик мазҳаби кенг тарқалган эди. Шунинг учун ҳам Байзовий мана шу мазҳабни ихтиёр қилган. Қуръон оятларини тафсир қилаётиб бошқа мазҳаб фақиҳларининг фикрларини ҳам келтириб ўтади.

Байзовий Форс ўлкасида жойлашган Табриз шаҳрида ҳижрий 685 йилда вафот этган.⁷ Лекин тарихчилар Қози Байзовийнинг қачон вафот этгани тўғрисида ихтилоф қилганлар. Субкий⁸ ва Аснавий⁹ 691 йилда вафот этган

⁵Тожуддин Абу Наср Абдулваҳҳоб ибн Тақиюддин Субкий. Тобақотуш шафиъиятил кубро. Ж-5 - Қоҳира. «Хусайния» нашриёти, 1974 й –Б. 59

⁶Жамолиддин Абдурраҳим ал-Аснавий. Ниҳаятус суал фи шарҳи минҳажил вусул. Ж-1 - Қоҳира. «Салафия» нашриёти, ҳ 1343 й –Б. 6

⁷ Мирзо Муҳаммад Бақир Мақсувий Ҳаванисорий Асбахоний. Ровзотул жаннат фи аҳвалил уламо ва садат. Ж-5. - Қум. «Мухр истивор» нашриёти, ҳ. 1391 й . –Б. 134

⁸Тожуддин Абу Наср Абдулваҳҳоб ибн Тақиюддин Субкий. Тобақотуш шафиъиятил кубро. Ж-5. - Қоҳира. «Хусайния» нашриёти, 1974 й . –Б. 59

⁹Жамолиддин Абдурраҳим ал-Аснавий. Тобақот аш-шофиъия лил Аснавий. Ж-1. - Бағдод. “Иршод” нашриёти. ҳ. 1390 й –Б. 273

<http://innoconferences.iblogger.org/>

дейдилар. Ибн Касир¹⁰ўзининг тарих китобида, Хованисорий¹¹ ва жумхур тарихчилар Қози Байзовий 685 йилда вафот этган дейдилар. Шиҳоб ал-Хифойй Анворут танзил китобига ёзган ҳошиясида шундай дейдилар: “Тарихчилар наздида Қози Байзовий жумодул-уло ойида таҳминан 719 йилда вафот этган. Бу ишончли хабардир”.¹²

Аллома Жалолiddин Суютий ўзининг *الوعاء بغية* асарида у зот ҳақларида: Имом аллома, фикҳ, усул, араб тили, мантик илмлари билимдони, узокни кура билладиган, солиҳ, обид, шофиий деб таърифлайди.

Қози Байзовийга оид асарлар

1. “Анворут танзил ва асрорут таъвил” деб номланган тафсир китоби. Унинг номи дунёнинг турли бурчакларига тарқалган бўлиб, кўплаб уламолар яхши қабул қилдилар ва кўплаб шарҳ ва ҳошиялар битишди. Бу асар Қози Байзовийнинг энг нуфузли асаридир.
2. “Минҳожул вусул ила илмил усул” китоби. Ушбу асарни Қози Байзовий Тожиддин Муҳаммад ибн Ҳасан Армавийнинг “Ҳосил” китобини қисқартирган.
3. “Ал-ғоятул-қусва фи дироятил фатва”. Ушбу асар Ҳужжатул ислом Ғаззолийнинг “Васийт” китобини қичқартмаси ҳисобланади. Бу китобни Розинуддин Али ибн Рузбаҳо ибн Муҳаммад ал-Хонжий шарҳлаб “Ан-ниҳая фи шарҳил ғояти” номли китоб ёзган.¹³ Шунингдек ушбу китобни Шайх Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Зоҳирий Шофеъий назмга солган ва уни “Кифоя” деб номлаган¹⁴
4. “Товалиъул-анвор фи усулид-дин”. Аснавий шундай дейди: “Бу калом илмида мухтасар ва дақиқ тарзда ёзилган китобдир”.¹⁵ Ҳожи Халифа шундай дейди: “Бу матн китоби бўлиб, кўплаб уламолар фойдаланишган. Натижада бу китобга Абус-Сано Шамсуддин Маҳмуд ибн Абдур Роҳман Асфаҳоний фойдали шарҳ ёзиб уни “Матолиъул-анзор” деб номлади”.
5. “Ат-таҳзиб вал-ахлоқ”. Бу асарни Қози Байзовий тасаввуф илмига бағишлаган.

¹⁰Исмоил ибн Умар ибн Касир ал-Қураший ад-Димашқий. Ал-бидоя ван ниҳоя. Ж-13. – Байрут. “Мактабатул маъориф” нашриёти, 1977 й –Б. 309

¹¹Мирзо Муҳаммад Бақир Мақсувий Ҳаванисорий Асбаҳоний. Ровзотул жаннат фи аҳвалил уламо ва садат. Ж-5. - Қум. «Муҳр истивор» нашриёти, ҳ. 1391 й –Б. 134

¹²Шайх Шиҳобиддин ал-Хивожий ал-Мисрий ал-Ҳанафий. Иноятул қози ва кифаятур розий. Ж-1 – Байрут. “Дору содир” нашриёти, -Б. 403

¹³Муъийниддин Абул Қосим. Шаддул азар ва ҳаттул авзар. – Техрон. “Техрон” нашриёти, 1985 й –Б 299

¹⁴Ҳожи Халифа. Кашфуз зунун ан асамал кутуб вал фунун. Ж-2. - Ливан. «Ваколатул маъориф» нашриёти, 1941 й -Б. 1193

¹⁵Жамолiddин Абдурраҳим ал-Аснавий. Ниҳаятус суал фи шарҳи минҳажил вусул. Ж-1. - Қоҳира. «Салафия» нашриёти, ҳ 1343 й . –Б. 5

<http://innocoferences.iblogger.org/>

6. “Луббул албоб фи илмил иъроб”. Ибн Ҳожибнинг “Кофия” асари мухтасари. Кашфуз зунун соҳиби шундай дейи: “Бу китоб кўплаб фойдаларни ўз ичига олади. Қисқа лекин қувватли лафзлар билан ёзилган. Қози Байзовий бу китобда Ибн Ҳожиб тарқ қилган нарсаларнинг вожиби қайси эканлигини зикр қилган. Қози Байзовийнинг ушбу асарини Мавлоно ибн Муҳаммад ибн Лайр Али шарҳлаб китоб ёзган. Шунингдек бу китобни Султон Муҳаммад ибн Мурод ибн Салимхон давлати уламоларидан бири бўлган Баязид ибн Абдул Ғофур Қонуний кўплаб фойдаларни ўз ичига олган шарҳ ёзиб, уни “Мудрижул фаовид лимал ҳаққу биҳи миназ заваид” деб номлаган.
7. “Низомут-тавариҳ”. Бу китоб форс давлатларининг тарихини ўз ичига олади. Қози Байзовий ушбу китобни форс тилида ёзган бўлиб, Одам Атодан Байзовийнинг асригача фаолият олиб борган форс давлатларинг тарихини келтиради.¹⁶
8. “Мисбахул-арвах”. Бу калом илмига оид китобдир. Бу китобнинг аввалида шундай дейилган: “Ҳар бир мавжуд нарсдан олдинги ягона бўлган Аллоҳга ҳамд бўлсин”. Бу китоб уч томдан иборат. Бу китобни Қози Убайдуллоҳ ибн Муҳаммад Фарғоний Табризий шарҳлаб китоб ёзган.
9. “Китабун фил мантиқ”¹⁷
10. “Рисалатун фи мавзуъатил-улум ва таърифиха”
11. “Мухтасар фил ҳайяти”
12. “Китабун фи асмаиллаҳил-ҳусна”
13. “Ал-ийзоҳ фи усулиддин”. Асनावий “Минҳож” китобининг муқаддимасида шундай дейди: Зора у “Мисбоҳ” китобига ёзилган шарҳ бўлса.

Қози Байзовийнинг бошқа китобларга ёзган шарҳлари:

1. “Шарҳу тухфатил аброр”. Бу Имом Бағавийнинг ҳадис илмига оид “Масобихус сунна” китобининг шарҳи ҳисобланади.
2. “Шарҳул маҳсул”. Бу Имом Фахруддин ар-Розийнинг усулул фикҳга оид “Маҳсул” китобининг шарҳи ҳисобланади.
3. “Шарҳул мунтахаб фи усулил фикҳ”. Бу китобни Қози Байзовий Фахруддин ар-Розийнинг “Маҳсул” китобидан қисқартирган.

¹⁶ Тамрон Бузар Ҳумайрий. Даиротул маъорифул исламия. Ж-9. Қоҳира. “Тамрон вазр ҳумайрий” нашриёти. –Б. 33

¹⁷Ҳожи Халифа. Кашфуз зунун ан асамал кутуб вал фунун. Ж-2. - Ливан. «Ваколатул маъориф» нашриёти, -Б. 1705

<http://innocoferences.iblogger.org/>

4. “Мирсодул-афхам ила мабадиул аҳком”. Ибн Ҳожибнинг мухтасарининг шарҳи ҳисобланади. Бу китоб кўп мартаба шарҳланган. Унда матн ва шарҳнинг фарқи йўқ. Лекин бу китоб мустақил китоб кабидир.¹⁸
5. “Шарҳут-танбийҳ”. Тўрт жилдлик Абу Исҳоқ аш-Шерозийнинг Имом Шофеъий фикҳига доир “Танбийҳ” китобининг шарҳи. Бу ҳақида Аснавий “Минҳож”нинг муқаддимасида зикр қилган. Шунингдек, “Кашфуз зунун” соҳиби “Танбийҳ”ни шарҳлаганлар қаторида уни зикр қилмаган.¹⁹
6. “Шарҳул Кофия фин наҳв”. Бу Ибн Ҳожиб Моликийнинг “Кофия” асарининг шарҳи ҳисобланади.
7. “Шарҳул фусул”. Насируддин ат-Тусийнинг “Фусулул хаважа”.

Уламоларнинг Аллоҳ берган истеъдоди турли хил бўлгани каби, улар эгаллаган илмлари ҳам ҳар хил бўлади. Баъзилари луғатда кучли бўлса, баъзилари усулул фикҳда юқори даражага эришган бўлади. Яна баъзилари фалсафа, калом ва жадал илмини чуқур ўрганган бўлади. Ҳудди шундай нарсанинг изи раъй билан қилинган тафсирларда зоҳир бўлади. Шунинг учун раъй билан қилинган ҳар бир тафсирнинг ўзига мос йўналиши мавжуд. Баъзида бир фан бошқасидан кўра кўпроқ кўзга ташланади. Ҳар бир тафсирда унинг муаллифи машҳур бўлган фан кўплаб учрайди. Чунки ҳар сафар муаллиф яхши эгаллаган илмидан бир масала келиб қолса уни тўлқинланиб ўзи билган илми ва маълумотлар билан тўлдириб ташлайди. Унга қарши чиққанларга раддия бериб, уларнинг фикрларини рад қилади ва узининг фикрини далил ва ҳужжатлар билан исботлаб қўяди.²⁰

Луғат соҳиби лафзлар ва уларнинг иштиқоқлари, араблар қай даражада ишлатиши, уларнинг шеърларидан мисолларга кўпроқ эътибор беради. Бу нарсаларни Қуръоннинг якка-якка сўзлари, унинг мажози, ғариби, маънолари ҳақида ёзилган китобларда кўриш мумкин.

¹⁸Ҳожи Халифа. Кашфуз зунун ан асамал кутуб вал фунун. Ж-2. - Ливан. «Ваколатул маъориф» нашриёти, 1941 й. –Б. 1803

¹⁹Ўша асар –Б. 1803

²⁰ Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуҳу фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети. –Б. 410

<http://innconferences.iblogger.org/>

Наҳвшунослар Қуръони каримнинг эъробларига, оят эъробнинг турларига қараб эҳтимол қилган маънога бор эътиборларини қаратишади, наҳв масалалари, фуруъ ва хилофларига шўнғиб кетишади, наҳвшуносларнинг фикрларини, мактабларнинг эътирозларини зикр қилишади. Баъзида бир мактабни бошқасидан устун кўришади ёки баъзи олимлар наҳвий мактабни ёки наҳв олиларидан бирининг фикрини қаттиқ муҳофаза қиладилар. Бу нарса Абу Ҳайённинг “Баҳрул муҳийт” асарида, Олусийнинг “Рухул маъоний”, Роғиб ал-Асфаҳонийнинг “Тафсирул Қуръон” асарларида намоён бўлган.²¹

Фуқаҳолар бўлса ҳукм оятларига эътиборларини қаратиб фикр масалаларига далилларни истинбот қиладилар. Гоҳида муфассир ўзининг мазҳабини маҳкам ушлаб, ўзи юрган йўлни қўлаб қувватлайди ва унинг мазҳабига тескари келганларга раддия билдиради. Бу нарса Ибн Арабийнинг “Аҳқомул-Қуръон”, Қуртубийнинг “Жамиъу лиаҳқамил қуръан”, Жассоснинг “Аҳқомул-Қуръон”, Абу Бакр ар-Розийнинг “Аҳқомул-Қуръон” китобларида кўриш мумкин.²²

Жадал, мантиқ ва фалсафа каби ақлий илм соҳибларини бор эътиборларини ақлий баҳслар ва фалсафачиларнинг қавлларига қаратишади. Уларни шубҳаларга раддия бериш ва фикрларини ақлий далиллар билан таҳқиқ қилишга катта аҳамият берганларини кўриш мумкин. Фахрур Розийнинг “Мафотихул ғайб” номли тафсир китоби мана шу жумладандир.

Тарих илми соҳиблари тафсирларида қиссалар ва ўтган халқлар ҳақида маълумотларга эътибор қаратадилар ва турли ривоятларни зикр қиладилар. Бу ривоятларнинг исроилиёт ва ўтган қавмларнинг қиссалари каби саҳиҳи ва саҳиҳ бўлмагани бор. Бу нарса “Тафсирус Саълаби” ва “Тафсирул Хозин” китобларида баён килинган.

²¹ Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуҳу фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети. –Б. 411

²² Ўша асар –Б. 414

<http://innocoferences.iblogger.org/>

Сўфийлар тарғиб ва тарҳиб (кўрқитиш), Қуръони карим оятларидан риёзатларига мувофиқ келадиган маъноли ишораларни чиқариб олишга эътибор берадилар. Ояти карима маъносини ўзларининг тариқатларига тўғри келадиган маънога ўтказадилар. Бу нарса “Тафсир Ибн Арабий” ва Абдурроҳман ас-Суламийнинг китобларида кўриш мумкин.

Қози Байзовий эса юқорида санаб ўтилган барча илмларни пухта эгаллаган ва моҳир бўлган. Бу фанлар юзасидан китоблар ёзган ва матнларга шархлар ёзган. Натижада мана шу илмларни барчасини ўзининг тафсирида жамлади. Шунинг учун ҳам унинг тафсири раъй билан қилинган тафсирлар орасида ҳамма илмларни жамлагани учун ягона ҳисобланади. Ўқувчи тафсирдаги юқорида санаб ўтилган фанлардан бир фанни ўч ичига олган оятни ўқиса бу фанга ўта чуқур киришгани сабабли Қози Байзовий моҳир бўлган ягона фан деб ўйлаб қолади.

“Тафсирул-Байзовий” ва бошқа раъй билан ёзилган тафсирлар ўртасида бирон бир фанни қамраб олган бир оятни солиштирсак “Тафсирул Байзовий”нинг қиймати ва унинг бошқа раъй билан қилинган тафсирларда ажралиб туриши бизга аён бўлади.

Қуйида бизга “Тафсирул Байзовий” ва бошқа раъй билан қилинган тафсир китоблари орасидаги фарқ кўриниши учун оятнинг тафсирларидан мисолларни келтирамиз.

Биричидан, луғат соҳасида:

“Тафсирул Байзовий” да Қуръони карим лафзларининг иштиқоқ қилиниши, араблар қандай даражада фойдаланиши ва уларга шеърларидан намуналар келтирган. Аллоҳ таолонинг **“Агар улар тинчликка мойил бўлсалар, сен ҳам мойил бўл”**²³ ояти шарҳида Қози Байзовий шундай дейди: “Мойил бўлиш феъли “إلى” ёки “ل” билан ўтимли феълга айлантириш мумкин.

²³Анфол сураси, 61-оят. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсиру Ҳилол. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2008 й

<http://innconferences.iblogger.org/>

Замирни муаннас қилиш тинчлик сўзининг акси бўлган уруш сўзига ҳамл қилиш учундир.

”²⁴ السلم تأخذ منها ما رضىت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع

Ахфаш “Маъонил Қуръон” асарида шундай дейди: “Сен тинчсан дегани “Сулх” деганидир. Бу Хижоз аҳли ва арабларнинг луғатидир”²⁵

Фарро айтади: “Агар хоҳласанг оятдаги لها сўзини тинчликдан киноя қилишинг мумкин. Чунки у муаннасдир. Агар хоҳласанг “إن ربك من بعدها لغفور”²⁶ оятидаги каби феъл учун қилишинг мумкин. Оятда لها сўзидан олдин фақат битта феъл зикр қилинган. Шунинг учун “ها” феълга қайтади”²⁷

Қози Байзовий луғат аҳлларига мос келаётганини, оят тафсирини очиқ-равшан келтираётганини ва шеърий мисоллар ёрдамида қисқа баён қилганини кўринг.²⁸

Иккинчидан, наҳв соҳасида.

Наҳв борасида Қози Байзовий олим ва муҳаққиқ эди. Бу нарса унинг тафсирида барқираб туради. Гўёки наҳв Қози Байзовийнинг ягона биладиган фанидек туйилади. Оятни тафсир қилиб, ундаги эъроб кўринишларини баён қилади ва ўзи муносиб кўрган кўринишни танлайди. Қози Байзовий Басра мактабини маъқуллагани каби, баъзида бир наҳв мактабини бошқасидан устун кўради. Сўнг оятда ворид бўлган қироат кўринишларини бир нечтасини зикр қилиб, бирини бошқаларидан афзал кўради. Тафсир китоби бундай нарсаларга тўла. Аллоҳ таолонинг “واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام”²⁹ оятининг шарҳида Қози Байзовий шундай дейди: السّبي ناسب قلوب الأرحام و السّبي ناسب قلوب الأرحام

²⁴Носириддин Абдуллоҳ ибн Умар Ал-Қози ал-Байзовий. Тафсирул Байзовий. Ж-1. - Байрут. «Ал-машҳад ал-хусайний» нашриёти, 1999 й - Б. 244

²⁵Саъийд ибн Саъда ал-Ахфаш ал-Авсат. Маъанил Қуръан. Ж-2. Кувайт. “Қувайт давтар ва вароқ ишлаб чиқариш саноати” нашриёти. 1981 й –Б. 325

²⁶Аъроф сураси, 153-оят. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсиру Ҳилол. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2008 й

²⁷Яҳё ибн Зиёд ал-Фарро. Маъонил Қуръан. Ж-1. Қоҳира. “Ал-ҳайатул мисрия” нашриёти. 1972 й –Б. 416

²⁸Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуху фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети. –Б. 266

²⁹Нисо сураси, 1-оят. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсиру Ҳилол. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2008 й

<http://innocoferences.iblogger.org/>

маҳаллига атф бўлади. Яъни, Аллоҳдан ва қариндошлиқдан кўрқинглар. Уни боғланглар, узманглар. Қори Ҳамза мажрур замирга атф қилиб жар қилиб ўқиган. Бу эса заифдир. Чунки баъзи калималарга ўхшаб қолади. Хабарни махзуф мубтадо бўлгани учун рафъ қилиб ҳам ўқилган. Тақдирий кўриниши: Шунингдек қариндошлиқ ҳам. Яъни, ундан кўрқиладиган ва сўраладиган.”³⁰

Қози Байзовий худди шундай кўринишда наҳшунос ва луғатшуносларга ўхшаган. Уларнинг баъзиларига мувофиқ келса, баъзиларига хилоф қилган. Наҳвдаги бир қавлни бошқасидан малол келтирмаган ҳолда афзал қилиб кўрсатган.³¹

Учинчидан, фикҳ соҳасида.

Қози Байзовий фикҳда олим ва кучли киши бўлган. Бунга ўзида шофеъий фикҳини мужассам этган “Ал-ғоятул-қусва фи диroyтил-фатва” китоби ва Абу Исҳоқ Шерозийнинг “Китабут-танбиҳ” китобига ёзган шарҳи яққол далил бўла олади.³²

Тафсир китобида эса Қози Байзовий ҳукм оятларидан фойдаланиб тафсир қилган. Оятдаги фикҳий ҳукмларни баён қилиб, фуқаҳоларни қавлларини келтирган. Баъзида ўзи амал қилган шофеъий мазҳабини қўллаб қувватлаган ва эътироз билдирганларга ақлий ва нақлий далилларни келтиради. Бунга ўз ўрнида мисол келтирамиз. Ҳозир эса Тафсирул Байзовий китобидан раъй билан тафсир қиладиган фуқаҳоларнинг тафсирлари билан солиштирган ҳолда мисол келтирамиз:

Қози Байзовий Аллоҳ таолонинг “Аллоҳ учун ҳаж ва умрани тугал адо этинг. Агар ушланиб қолсангиз, муяссар бўлгунича қурбонлик қилинг. Қурбонлик ўз жойига етмагунча, сочингизни олдирманг. Сиздан ким бемор бўлса, рўза тутиш ёки садақа бериш ёхуд қурбонлик сўйиш ила

³⁰Носириддин Абдуллоҳ ибн Умар Ал-Қози ал-Байзовий. Тафсирул Байзовий. Ж-1. - Байрут. «Ал-машҳад ал-хусайний» нашриёти, 1999 й-Б. 108

³¹Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуҳу фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети. –Б. 275

³²Ўша асар –Б. 285

<http://innocoferences.iblogger.org/>

тўлов тўласин³³ ояти тафсирида шундай дейди: “Бундан мақсад Молик ва Шофеъий роҳимаҳумаллоҳларнинг наздида “агар омонликда бўлсангиз” ояти, бу оятнинг Худайбияда нозил бўлгани ва Ибн Аббоснинг тўсиш фақат душмандан бўлади, деган гапига мувофиқ душманнинг тўсишидир. Абу Ханифа роҳимаҳуллоҳ наздиларида тўсилиш деб ҳар бир манъ қилувчи душман, касал ёки бошқалари тушинилади. Бунга далил Пайғамбаримизнинг ким кўтарилса ёки синдирса эҳромдан чиқади ва унга кейинги йил ҳаж қилиш вожиб бўлади³⁴, деган ҳадисларидир”³⁵

Мана шу Қози Байзовий айтган гапдир. Фуқаҳоларнинг фикрларини зикр қилиб, ҳар бирига далил келтирди. Оятнинг фикҳий маъносини баён қилди. Бу тафсирни ва Қуртубийнинг тафсирини солиштирсак, Қуртубий фикҳий ҳукмларни баён қилишда чуқурлашиб кетганки, ўқувчи тафсир китоби ўқиётганини эсидан чиқариб қўяй дейди. Қуртубий ушбу оятда ўн иккита масала борлигини айтган.³⁶

Қуртубий оятни тафсир қилишда кенгчилик қилиб бир неча масалаларга бўлиб чиқди. Қуртубий шу даражада узоқ шарҳлаганидан ўқувчи тафсир китоби эмас, балки фикҳий китоб ўқиётган деб ўйлаб қолади. Қози Байзовий эса фикҳий ҳукмларни қисқа ифодалаган ва мўжаз жумлага жамлаган. Қози Байзовийнинг ошиқча нарсаларни, оятдаги турли хил фикрларни ва фуқаҳолар танлаган йўлни Қуртубийга ўхшаб зикр қилмагани қандай ҳам яхши. Қози Байзовий ҳар бир мазҳабнинг суянилган фикрни келтирган ва далилларни зикр қилмаган. Ундай бўлса ўқувчига тўғри келмасди ва тафсирдан фикҳ илмигага ўтиб қолган бўларди.³⁷

³³Бақара сураси, 196-оят. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсиру Ҳилол. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2008 й

³⁴Имом Аҳмад ибн Ҳанбал. Муснаду Имам Аҳмад ибн Ҳанбал. Ж-3. – Қоҳира. “Дарул минҳаж” нашриёти. 1969 й -Б. 450

³⁵Носириддин Абдуллоҳ ибн Умар Ал-Қози ал-Байзовий. Тафсирул Байзовий. Ж-1. - Байрут. «Ал-машҳад ал-ҳусайний» нашриёти, 1999 й - Б. 56

³⁶Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуҳу фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети, -Б. 277

³⁷Ўша асар –Б. 282

<http://innocoferences.iblogger.org/>

Тўртинчидан, усулул фикҳ соҳасида.

Усулул фикҳ борасида Қози Байзовий нафақат катта олим, балки бу фаннинг устозларидан бири ҳисоблади. Бунга уламолар шарҳ ва таълиқ ёзган “Китабул минҳаж” китоби далил бўлади.

“Тафсирул Байзовий” да Қозининг усулул фикҳдаги илми зоҳир бўлган ва унинг асл шахсияти намоён бўлган.

Бешинчидан, ақлий илмлар соҳасида.

Калом, жадал, мантиқ ва бошқа шунга ўхшаш ақлий илмлар борасида ҳам Қози Байзовий катта устозлардан бири эди. Бу борада “Товалиъул анвор”, “Масобихул-арвах фи илмил-калам” асарларини ёзган. Шунингдек мантиқ бўйича ҳам китоб ёзган.

Юқорида санаб ўтилган илмлар унинг тафсирида очиқ-ойдин кўриниб туради. Унинг тафсирини ўқиган киши Қози Байзовийнинг калом илмида маҳоратли эканлигини билиб олади. Оят тафсирида ҳақиқатни юзага чиқариб, мантиқдан унга далил келтиради ва унга муқаддима келтириб, натижаларни келтириб чиқаради. Баъзида муътазила ва бошқа фирқаларга ўзининг мазҳабига хилоф қилганларга мантиқ билан раддия беради.³⁸

Олтинчидан, тарих соҳасида.

Қози Байзовий тарих илмини яхши биларди. У тарихчилардан бири бўлган деса ҳам бўлади. Бунга Одам алайҳиссаломдан бошлаб ўзи яшаган асргача бўлган тарихни келтирган “Низомут-таворих” асари далил бўла олади. Унинг тафсирида тарих илми муносиб ўрин олган. Шахс ва насабларнинг номларини зикр қилади ва барчасига батафсил тўхталиб ўтади. Оятда пайғамбар ёки унинг қабиласи зикри келса, уларнинг насабини батафсил баён қилган.³⁹

³⁸Юсуф Аҳмад Али. Байзовий ва манҳажуҳу фит тафсир. - Макка. «Уммул қуро» университети, -Б. 285

³⁹Ўша асар -Б. 290

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Шунингдек, “Тафсирул Байзовий” асарида тасаввуф ва фалакиёт каби
илмлар кенг ёритилган.